

LINGUISTIC (MORPHOLOGICAL) CHARACTERISTICS OF THE PORTRAIT IMAGE IN THE NOVEL "THE PAST DAYS"

The assistant of Tashkent state transport university

Yuldosheva Mamura Bakhtiyarovna

Abstract. In literary translation, the translator should be aware of the specific and linguistic features of the original text in order to fully express such issues as the artistic-aesthetic coloring of the original text, artistic-descriptive tools, the external and inner world of the heroes of the work, and the reality of the times in the work. From this point of view, we found it necessary to talk about the linguistic and specific features of the portrait image in A. Qadiri's novel "The Past Days".

Key words: image, linguistic, hero, morphological, appearance, creator

Инсон характери бадий асарда гавдалантириш адабиётнинг асосий масалаларидан бири саналади. Тасвирланаётган қаҳрамонни китобхон кўз ўнгида жонли ва ишонarli чизиш учун эса ижодкор турли хил бадий ва лисоний воситалардан унумли фойдаланишга ҳаракат қилади. Бундан бадий портрет ҳам мустасно эмас.

“Ўткан кунлар” романида асар қаҳрамонини ташқи қиёфаси ва ички дунёсини таъсирлашнинг бадий ва лисоний хусусиятларини ўрганиш учун ўзбек адабиёти, хусусан романчиликда портрет тасвири масалаларига бағишланган илмий изланишларга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ.

Бадий адабиётда портрет тасвири масалалари, қаҳрамон образини тавсирлашда бадий ва лисоний воситалар хусусида А.Бобониёзов¹,

¹ Бобониёзов А.Ю. Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романида тасвирий воситалар ва тил бадияти. Фил.фан.ном. диссертация. –Т.: 1995. –135 б.

Т.Қурбонов², С.Акбарова³ каби олимларнинг илмий тадқиқот ишларида кўришимиз мумкин.

А.Бобониёзов ўз тадқиқот ишида “Ўткан кунлар” романида А.Қодирий асар қаҳрамонлари ҳисобланган Отабек, Азизбек, Акрам хожи, Мусулмонкул, Юсуфбек хожи, Кумуш кабиларнинг тасвирлашдаги маҳорати, қаҳрамон тасвирига ўзига хос ёндашувлар, қаҳрамонларни тасвирлашдаги бир-бирини такрорламайдиган услубларни қўллаганлигини эътироф этади. Олимнинг фикрига кўра, “портрет тасвирланаётган шахснинг ташқи қиёфасини аниқ ва жонли чизиш билан чекланиб қолмасдан, балки асар ғояси билан узвий боғланиб, персонажларнинг маънавий олами, ўзига хос белгиларини ишонарли тарзда ёритиб бериш керак”⁴. Бу ҳодиса асарни ўқувчисига қаҳрамонни худди ўз кўзи билан кўргандик хиссиётларни уйғотишига сабаб бўлади.

Т.Қурбоновнинг ёндашувига кўра, “адабий портрет яратишнинг аҳамияти образнинг ташқи қиёфасини конкретлаштиришга ёрдам бериш, китобхон кўз ўнгида ҳаракатдаги, жонли қаҳрамонни гавдалантириш билан чекланмайди. Маҳорат билан яратилган портрет тасвириди персонажнинг ёши, қайси ижтимоий табақага хослиги, касби, машғулоти, маданий даражаси, характери, одоби, психикаси, руҳий ҳолатлари, ҳаттоки қайси даврга мансублиги ҳам ўз ифодасини топади”⁵. Бадиий матнда портрет тасвирини ўқувчи ўз онгида талқин қилар экан, асар қаҳрамонига доир хусусиятлар асар муаллифи томонидан моҳирона тарзда ифодаланганига

² Қурбонов Т. Одил Ёкубовнинг портрет яратиш маҳорати. Фил.фан.ном. диссертация. – Т.: 1997. –159 б.

³ Акбарова С. А. Лингвостилистические средства и когнитивно-прагматическая значимость художественного портрета (на материале английских художественного портрета). – Т.: 2005. – 145 б.

⁴ Бобониёзов А.Ю. Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романида тасвирий воситалар ва тил бадиияти. Фил.фан.ном. диссертация. –Т.: 1995. –Б.22.

⁵ Қурбонов Т. Одил Ёкубовнинг портрет яратиш маҳорати. Фил.фан.ном. диссертация. – Т.: 1997. –Б.5.

ишон хосил қила олади ва шу орқали асар қаҳрамонини ташқи қиёфаси ва ички дунёсини кўз олдида гавдалагтира олади.

С.Ақбарова бадий портретнинг лингвостилистик ва когнитив-прагматик аҳамиятини тадқиқ қилар экан портрет масаласида қуйидаги фикрни эътироф этади: “портретлаш муаммосини лингвистик таҳлил қилиш жараёнида бадий портретнинг когнитив аҳамияти (портретнинг фрейм тузилиши ва унинг матнда оламнинг концептуал манзарисини акс эттиришдаги роли); бадий портретнинг прагматик хусусиятлари (ижтимоий, гендер ва индивидуал психологик хусусиятлар); бадий портретнинг лингвистик ва маданий жиҳати (бадий портретнинг концептуаллашуви ва миллий-маданий ўзига хослиги) кабиларга эътиборга қаратиш мақсадга мувофиқ”⁶. Олиманинг фикрига қўллаб-қўвватлаган ҳолда, шуни айтиш мумкинки, ҳар қандан асар қаҳрамонини тасвирлашда қаҳрамон мансуб бўлган миллатнинг ижтимоий, гендер, миллий-маданий хусусиятлари, шунингдек оламни идрок этиш борасидаги қарашлари намоён бўлади. Бу эса бадий таржимада қаҳрамон портретини тасвирлашда юқорида такидлаб ўтилган лингвистик ва экстралингвистик омилларга эътибор қаратиш лозимлигини билдиради. Биз эса мазкур тадқиқот ишимизда портрет тасвирининг бадий таржимада қайта ифодалашнинг лингвостилистик ва лингвокультурологик хусусиятлари хусусида сўз юритишни мақсад қилганмиз.

Кўриб турганимиздек, бадий портрет масаласига бағишланган аксарият изланишлар адабиётшунослик соҳасида олиб борилган бўлиб, портрет тасвирини лингвистик хусусиятлари, таржимада берилиш муаммолари борасида тадқиқот ишларнинг кўлами кам.

⁶ Ақбарова С. А. Лингвостилистические средства и когнитивно-прагматическая значимость художественного портрета (на материале английских художественного портрета). – Т.: 2005. – Б 15.

Демак, портрет тасвирининг бадий таржимада қайта ифодалаш масалалари борасидаги муаммоларга ечим топиш учун аввало аслият матнида қаҳрамон портрети масаласининг лингвистик хусусиятларига алоҳида эътибор қаратишимиз лозимдир.

Ўзбек тилидан инглиз тилига ва инглиз тилидан ўзбек тилига амалга ошириладиган таржималарда таржимон бир қатор лингвистик муаммоларга дуч келадики, булар мазкур тиллардаги ўзига хос алломорфик ва изоморфик хусусиятларга боғлиқ. Бу каби хусусиятлар генетик жиҳатдан ўзбек тили Олтой тиллар оиласи ва туркий тиллар гуруҳига киришида, инглиз тил эса Ҳинд-Европа тиллари оиласи, герман тиллари гуруҳига мансублигида намоён бўлади. Шунингдек, морфологик таснифга кўра ҳам бу икки тил турли тил гуруҳига мансуб, ўзбек тили морфологик жиҳатдан агглютинатив тиллар, инглиз тили флектив тиллар гуруҳига киради. Табиийки, мазкур тиллар ҳам генетик, ҳам морфологик таснифга кўра икки тил гуруҳига мансуб бўлганлиги боис, алломорфик хусусиятлар, яъни тиллардаги тил сатҳлари бўйича фарқлар катта салмоқни ташкил этади. Бу каби тавафутлар табиийки, бадий матн ва унинг лингвистик хусусиятларида ҳам намоён бўлади.

“Ўткан кунлар” романидаги портрет тасвирловчи тил бирликларининг морфологик хусусиятлари ўзга хос аҳамиятга эга. Ёзувчи роман қаҳрамонларининг ташқи қиёфаси ва ички дунёсини тасвирлаётганда асосан сифат, от, сон, кўмакчи, феъл ва феъл шакллари, шунингдек, шакл ясовчи қўшимчалардан фаол фойдаланган. Қуйидаги матн орқали асарнинг бош қаҳрамонларидан бири ҳисобланган Ҳасаналининг ташқи қиёфаси тасвирининг морфологик хусусиятларини таҳлилга тортамыз.

Шу орада ҳужрага бир чол кириб ул ҳам меҳмонлар билан сўрашиб чиқди. Бу чол Ҳасанали отлиқ бўлиб, олтмиш ёшлар чамасида, чўзиқ юзлик, дўнггироқ пешоналик, сариққа мойил, тўғарак қора кўзлик, оппоқ узун

соқоллик эди. Соқолининг оқлигига қарамасдан унинг қаддида кексалик аломатлари сезилмас ва тусида ҳам унча ўзгариш йўқ эди.(7-бет)

Мазкур матнда “олтмиш ёшлар чамасида” бирикмаси орқали қаҳрамоннинг ёши тасвирланиб, у “сон+от+шакл ясовчи кўшимча+кўмакчи” кўринишини хосил қилган. “Чўзиқ юзлик” бирикмаси “сифат-от” орқали ясалаб қаҳрамоннинг юзини, “дўнггироқ пешоналик” бирикмаси эса “сифат+от” кўринишида бирикиб, юзнинг пешона қисми, “сариққа мойил” бирикмаси эса “от” сўз туркуми “кўмакчи” билан бирикиб, юзининг рангини, “тўғарак қора кўзлик” бирикмаси эса “сифат+сифат+от” кўринишида бирикиб, кўзининг ранги, “оппоқ узун соқоллик” бирикмаси орқали эса қаҳрамон соқолининг шакли ва ранги тасвирланиб, ушбу бирикма ҳам “сифат+сифат+от” кўринишида бириккан. Юқоридаги матнда қаҳрамоннинг ташқи қиёфасини тасвирлашда қўлланган лисоний воситаларнинг морфологик хусусиятларини таҳлил қилар эканмиз, муаллиф томонидан сон сўз туркуми бир марта, от сўз туркуми олти марта, сифат сўз туркуми олти марта, кўмакчи ёрдамчи сўз туркуми икки марта, шакл ясовчи кўшимча эса икки марта қўлланган. Демак, романда муаллиф портрет тасвирини баён этишда асосан от ва сифат сўз туркумига мансуб сўзлардан кенг фойдаланган. Бу эса таржима жараёнида мазкур сўз туркумларнинг инглиз тилига таржимасига эътибор қаратишимиз кераклигини англатади. Чунки инглиз ва ўзбек тилларида от сўз туркумининг алломорфик хусусиятлари бошқа сўз туркумиларига нисабатан кўпроқ. Бундан ташқари от сўз туркумига хос сўзлар таржимада транспозиция усули орқали ҳам таржима қилиниши мумкин. А.Хуртадо ва Л.Луциянинг хулосасига кўра, “транспозиция – бу бир сўз туркуми, асосан от сўз туркумига хос сўзлар аслият тилидан таржима тилига олиб ўтилганда ўз позицияни ўзгартириши, яъни от сифатга ёки феълга, birlik формаси

кўплика ўзгариши мумкин”⁷. Бу эса таржимонни чалғитиши ва таржима жараёнида ўзига хос қийинчиликларни юзага келтириши мумкин.

Демак, бадий портретни тасвирлашнинг ўзига хос лингвистик хусусиятлар мавжуд бўлиб, улар морфологик, лексик-семантик ҳамда стилистик сатҳларда намоён бўлади. Портрет тасвирловчи лисоний бирликларнинг бу каби хусусиятларини тўғри англаш ва уларни таржима тилидаги муқобили билан алмаштириш, таржима матнида лакуна хусусиятига эга бўлган лисоний бирликларни имкон қадар таржима матнида яқинлаштириш таржимон олдида турган асосий вазифалардан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бобониёзов А.Ю. Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романида тасвирий воситалар ва тил бадияти. Фил.фан.ном. диссертация. –Т.: 1995. – 135 б. -22б
2. Курбонов Т. Одил Ёкубовнинг портрет яратиш маҳорати. Фил.фан.ном. диссертация. – Т.: 1997. –159 б. -5б
3. Акбарова С. А. Лингвостилистические средства и когнитивно-прагматическая значимость художественного портрета (на материале английкқх художественного портрета). – Т.: 2005. – 145 б. 15-б

⁷ Lucía M, Hurtado A. Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach. — Meta: Translators’ Journal, vol. 47, № 4. 2002. — pp. 498-512.

4. Lucía M, Hurtado A. Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach. – *Meta: Translators' Journal*, vol. 47, № 4. 2002. – pp. 498-512.
5. Mamura Bakhtiyarovna Yuldosheva (2022). THE STYLISTIC SIGNIFICANCE OF TRANSLATING PORTRAITS UZBEK NOVELS INTO ENGLISH. *Academic research in educational sciences*, 3 (2), 224-228. doi: 10.24412/2181-1385-2022-2-224-228
6. Yuldasheva, M. B. (2020). HISTORY OF THE ENGLISH UZBEK TRANSLATION. *Theoretical & Applied Science*, (3), 11-14.
7. Yuldasheva Ma'Mura Bahtiyarovna (2020). The organization of the mental lexicon. *Наука, образование и культура*, (1 (45)), 44-45.
8. Bakhtiyarovna, Y. M. (2022). RELATION OF COMPARATIVE STYLISTICS WITH TRANSLATION THEORY
9. Bakhtiyarovna, Y. M. THE ROLE OF CULTURAL AND STYLISTIC ASPECTS IN LITERARY TRANSLATION.